

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

ЭШОВА НАСИБА ШАХОБИДИНОВНА

заведующая кафедрой анатомии и физиологии Таджикского Института Физической культуры имени С.Рахимова, Старший Преподаватель, Душанбе

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности преподавания дисциплин «Анатомия человека» и «Физиология человека» студентам, обучающимся по направлению «Физическая культура». Отмечаются отличия преподавания данных дисциплин в образовательных организациях физкультурно-спортивного профиля по сравнению с медицинскими вузами и биологическими факультетами университетов. Анализируются традиционные и современные методы обучения, применяемые в процессе преподавания анатомии и физиологии человека, а также рассматриваются возможности использования инновационных образовательных технологий для повышения эффективности учебного процесса.*

***Ключевые слова:** преподавание, анатомия человека, физиология человека, физическая культура, образовательные технологии, инновационные методы обучения.*

Актуальность исследования. Дисциплины медико-биологического цикла занимают важное место в системе высшего образования и являются необходимым компонентом подготовки не только студентов медицинских вузов и биологических факультетов, но и специалистов в области физической культуры и спорта. Особое значение приобретает изучение анатомии и физиологии человека бакалаврами, обучающимися по направлению «Физическая культура» [5, 9].

Преподавание данных дисциплин студентам различных направлений подготовки предполагает учет специфики профессиональной деятельности будущих специалистов. В связи с этим содержание и методы преподавания анатомии и физиологии должны быть адаптированы к профессиональным задачам специалистов в области физической культуры и спорта.

Будущие специалисты в сфере физической культуры и спорта должны осваивать медико-биологические дисциплины с учетом требований профессиональных стандартов. Специфика их профессиональной деятельности предполагает глубокое понимание морфофункциональных особенностей организма человека, механизмов адаптации к физическим нагрузкам и принципов сохранения здоровья. Поэтому усиление педагогической составляющей в образовательных программах подготовки бакалавров не должно снижать уровень формирования анатомо-физиологических и здоровьесберегающих компетенций выпускников [2, 7, 10].

Анатомия человека и физиология человека относятся к базовым медико-биологическим дисциплинам и входят в основную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению «Физическая культура». Эти дисциплины формируют теоретико-методологическую основу для изучения ряда профессиональных курсов, включая: физиологию физической культуры и спорта, спортивную медицину, мониторинг физического состояния организма, биохимию спорта, лечебную физическую культуру и основы массажа.

Изучение данных дисциплин позволяет студентам получить научно обоснованные представления о морфологических и физиологических изменениях, происходящих в организме человека в процессе адаптации к систематическим физическим нагрузкам.

Недостаток знаний в области анатомии и физиологии у будущих учителей физической культуры, тренеров или фитнес-инструкторов может привести к ошибкам в организации

тренировочного процесса и, как следствие, к неблагоприятным последствиям для здоровья занимающихся.

Преподавание анатомии и физиологии человека для студентов физкультурных вузов имеет ряд особенностей по сравнению с обучением студентов медицинских и биологических специальностей.

К основным отличиям относятся: меньшее количество учебных часов, отводимых на лекционные и практические занятия, ограниченные возможности использования анатомических препаратов и биологического материала, необходимость ориентации учебного материала на практическое применение в сфере физической культуры и спорта.

Кроме того, значительный объем учебной информации и ограниченные сроки обучения требуют совершенствования образовательных технологий, разработки новых форм представления учебного материала и внедрения современных методов обучения.

Эффективность усвоения знаний значительно повышается в том случае, если учебный материал имеет практическую направленность. В связи с этим при преподавании анатомии и физиологии особое внимание уделяется морфофункциональным изменениям органов и систем организма спортсмена под воздействием физических нагрузок [1].

На практических занятиях студенты осваивают методы определения и оценки основных соматофизиологических показателей организма, включая показатели: сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, студенты изучают методы психофизиологического тестирования и учатся интерпретировать полученные результаты. Эти навыки имеют важное значение для дальнейшей профессиональной деятельности выпускников в качестве учителей физической культуры, тренеров и специалистов в области фитнеса.

Анатомия и физиология человека относятся к числу наиболее сложных дисциплин по уровню освоения. В связи с этим особую роль в учебном процессе играют инновационные образовательные технологии [3, 8, 11].

Совершенствование традиционных методик обучения и внедрение современных информационных технологий позволяет значительно повысить эффективность преподавания данных дисциплин.

Наряду с традиционными методами изучения организма человека, такими как: световая микроскопия, антропометрия, методы функциональной диагностики (пульсоксиметрия, миография, электрокардиография, спирометрия, психофизиологическое тестирование), в образовательном процессе активно используются интерактивные формы обучения.

Важную роль играет использование мультимедийных технологий. Для лекционных занятий разрабатываются мультимедийные презентации, содержащие иллюстрации из современных анатомических атласов, схемы, таблицы и трехмерные компьютерные модели органов и систем организма.

Применение компьютерной анимации и трехмерного моделирования позволяет частично компенсировать отсутствие работы с биологическим материалом и способствует более наглядному представлению сложных анатомических структур и физиологических процессов [4, 6].

В настоящее время важное значение в образовательном процессе приобретают электронные образовательные ресурсы, такие как: электронные атласы по анатомии, интерактивные энциклопедии, цифровые учебники с гиперссылками, обучающие видеоматериалы и анимации.

Электронные учебные материалы позволяют студентам быстро находить необходимую информацию, увеличивать изображения анатомических структур, просматривать схемы и диаграммы, что значительно облегчает усвоение учебного материала.

При разработке учебно-методических материалов учитывается специфика обучения студентов факультетов физической культуры, которые нередко пропускают занятия в связи с участием в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.

В связи с этим методические материалы включают: рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем, пояснения к теоретическому материалу, подробное описание выполнения лабораторных работ, рекомендации по подготовке к экзаменам.

Важным элементом образовательного процесса является использование компьютерного тестирования, которое позволяет студентам самостоятельно оценивать уровень своих знаний и оперативно получать результаты.

Также широко применяется кейс-технология (case-study), основанная на решении ситуационных задач. Данный метод способствует развитию аналитического мышления, формированию профессиональных компетенций и закреплению теоретических знаний в практической деятельности.

Заключение. Использование современных информационно-коммуникационных технологий и интерактивных методов обучения позволяет значительно повысить эффективность преподавания анатомии и физиологии человека студентам, обучающимся по направлению «Физическая культура».

Комплексное применение традиционных и инновационных методов обучения способствует формированию у будущих специалистов необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, а также обеспечивает высокий уровень подготовки выпускников в области физической культуры и спорта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Еланцев А.Б., Маутенбаев А.А. Особенности преподавания физиологических предметов студентам, обучающимся по специальности
2. «Физическая культура и спорт». Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби. Алматы. Казахстан. URL: <http://pps.kaznu.kz/2/Main/FileShow2/14323/84/3/5/0/>.
3. Иванов В.Б. Формирование Готовности Будущих Учителей-Предметников К Организации Физического Воспитания Учащихся Сельских Школ: Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Уфа, 2000. 166 с.
4. Интерактивные образовательные технологии в преподавании анатомии / Кацук Л.Н., Каргалова Е.П., Ботвич Т.А., Момот Л.Н. // Инновационные технологии в высшем медицинском образовании. Проблемы. Анализ. Суждения. 2013. С. 98–101.
5. Липвинова В.В., Колот Н.М. Изучение анатомии человека в свете новых информационных технологий. Проблемы и перспективы // Международный журнал экспериментального образования. 2014. №10. С. 173–175. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_22308432_80433022.pdf.
6. Методологические принципы и инновационные методы преподавания дисциплины анатомия человека / Арпюхина А.И., Агеева В.А., Горелик Е.В., Багрий Е.Г., Чеканин И.М., Федотова Ю.М., Орехов С.Н., Матвеев С.В. // Научное обозрение. Педагогические науки. 2016. №6. С. 31-35. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28769840_98806283.pdf.
7. Опыт реализации ФГОС ВПО в преподавании анатомии / Жуков А.В., Байбаков С.Е., Вологина Н.И., Чигрин С.В., Север И.С., Ваньянц А.Б., Матвиенко О.Н. // Международный журнал экспериментального образования. 2014. №4-1. С. 104–106.
8. Погоньшева И.А., Погоньшев Д.А. Традиции и инновации в преподавании физиологии человека // Физиологические механизмы адаптации человека: материалы международной научно-практической конференции. Тюмень: изд-во «Лаконика», 2012. С. 8–11.
9. Резник Н.А., Черношеина Л.А. Что мы видим в учебных книгах и на обучающих CD-дисках, изучая анатомию и физиологию тела человека? // Образовательные технологии и общество. Т.12. №3. 2009. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=12939842>.
10. Рудаскова Е.С., Зубарева Е.В. Формирование ключевых компетенций у студентов вуза физкультурного профиля в процессе преподавания анатомии человека. Физическое воспитание и спортивная тренировка. № 1 (15). 2016. С. 106–111. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25871046_47432839.pdf
11. Самойлина В.Н. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Анатомия человека» для студентов направления «Физическая культура» // Вестник БФУ им. И. Канта. 2014. №5. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_21545617_43613717.pdf
12. Самойлов В.О., Голубев В.Н. Современные компьютерные и интернеттехнологии в преподавании нормальной физиологии // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2008. № 3 (23). С. 165–169.